

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ЖИТА ОЗИМОГО**Кравчук М.М.**

кандидат с.г. наук,

Поліщук В.О.

кандидат с.г. наук,

Білоцерківська Л.В.

викладач методист

Новочорторійський технологічно-економічний

фаховий коледж

Іщенко А.О.,**Піонтківська М.І.**

магістри

Поліський національний університет, Україна

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF GROWING WINTER RYE**Kravchuk M.,**

Candidate of Agricultural Sciences

Polishchuk V.,

Candidate of Agricultural Sciences

Bilotserkivska L.,

teacher methodist

Novochortoriysky technological and economic

professional college

Ishchenko A.,**Piontkivska M.**

Master's degree

Polissia National University, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Дослідження передбачали вивчення впливу системи удобрення на ріст й розвиток рослин жита озимого. Ґрунт сірий лісовий, має нейтральну реакцію (рН 6,6) та характеризується низьким вмістом гумусу і високою забезпеченістю поживними речовин. Повторюваність досліду трьохкратна.

В ході дослідження проаналізовано вплив різних видів добрив на формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу і урожайності жита озимого. Встановлено, що найвищою площа листової поверхні жита озимого за VIII – X етапів органогенезу була за варіанту 3 – мінеральна система удобрення (N₅₀P₄₀K₇₀) + позакореневе підживлення Гуматом калію та становила 62,9 тис. м²/га. Фотосинтетичний потенціал найвищим був за даної системи удобрення та відповідно становив 2169 тис. м²/га. Урожайність найвищою була за цієї самої системи удобрення та склала 3,99 т/га.

ABSTRACT

The research involved studying the influence of the fertilization system on the growth and development of winter rye plants. The soil is gray forest, has a neutral reaction (pH 6.6) and is characterized by a low content of humus and a high supply of nutrients. The repeatability of the experiment is threefold.

In the course of the study, the influence of different types of fertilizers on the formation of leaf surface area and photosynthetic potential and yield of winter rye was analyzed. It was established that the highest leaf surface area of winter rye during the VIII-X stages of organogenesis was in option 3 - mineral fertilization system (N₅₀P₄₀K₇₀) + foliar fertilizing with Humate potassium and was 62.9 thousand m²/ha. The photosynthetic potential was the highest under this fertilization system and, accordingly, amounted to 2169 thousand m²/ha. The yield was the highest under this same fertilization system and amounted to 3.99 t/ha.

Ключові слова: система удобрення, урожайність, родючість, фаза розвитку, мінеральна система удобрення.

Keywords: fertilization system, productivity, fertility, development phase, mineral fertilization system.

Постановка проблеми. Жито озиме є районною культурою для України, яке для вирощування не потребує високих затрат. Це досягається завдяки добре розвиненій кореневій системі, яка може проникати глибоко у ґрунт [7-8]. За мінімальних затрат на вирощування жита озимого можна

отримати урожай, який буде характеризуватися високими кількісними і якісними показниками. Вирощування жита озимого має також важливе агротехнічне значення. Завдяки сильному кущінню і швидкому відростанню навесні жито пригнічує багаторічні бур'яни та є добрим попередником для

інших сільськогосподарських культур сівозміни [1-2].

Воно є важливою сільськогосподарською культурою та має високу продовольчу цінність. Це пояснюється високим вмістом у зерні вуглеводів (69,1 %), білків (12,8 %), вітамінів (A1, B1, B2, B3, B6, PP, C) [9-10]. Вивченням вирощування жита озимого займалися багато науковців, серед яких виділяють: О. І. Буняк, В. П. Дерев'яно, В. В. Скорик, О. П. Рябушиць, К. М. Манько, Г. П. Малявко [1-3].

Потрібно звертати увагу на сорти жита озимого. Справа в тому, що зараз в Україні налічується велика кількість сортів жита озимого, які характеризуються високою адаптивністю, стабільною урожайністю, мають не великі за довжиною стебла, є стійкими до вилягання й хвороб та здатні забезпечувати високу прибутковність та рентабельність виробництва. Проте повністю реалізувати закладений селекцією генетичний потенціал можливо лише за чіткої схеми удобрення. Тому саме ці питання обумовили доцільність проведення дослідження.

Мета дослідження. Проаналізувати вплив систем удобрення на ріст й розвиток рослин жита озимого, формування потужності асиміляційного апарату, фотосинтетичного потенціалу та урожайності.

Методика дослідження. Дослідження проводили у господарствах ФОП «Савчук Петро Іванович», с. Ясна Поляна Житомирського району Житомирської області та ТОВ «Дружні сходи», с. Миньківці Білоцерківського району Київської області. Виробничий дослід було закладено на відміні сірого лісового легкосуглинкового ґрунту на лесі з

низьким забезпеченням гумусом (2,8 і 3,6% відповідно) та високим забезпеченням поживними речовинами.

Польові та лабораторні дослідження виконано за загальноприйнятими методиками. Фенологічні спостереження у всіх фазах розвитку рослин здійснено за методикою Держсортмережі (ДСТУ ISO 11464-2001). Початок фази фіксували, коли вона настала в 10% рослин і повну – у 75% рослин [4-6]. Визначення продуктивності жита озимого виконано за методом пробних снопів (0,25 м², 1 м² на кожній ділянці у трьох повтореннях). Площу листової поверхні жита озимого визначали за лінійним методом за двома параметрами – ширина та довжина листка. Маса 1000 насінин визначали шляхом відбору двох проб по 500 насінин і зважували їх з точністю до 0,01 г. Якщо при цьому різниця між масами взятих проб перевищувала 3%, відбирали і зважували третю пробу.

Результати дослідження. На V етапі органогенезу площа листової поверхні жита озимого залежно від системи удобрення становила 37,2-40,4 тис. м²/га. На VIII етапі площа асимілюючої поверхні листків була найбільшою та залежно від систем удобрення коливалася від 59,4 до 62,9 тис. м²/га. У фазу молочної стиглості найбільша площа листової поверхні формувалася за мінеральної системи удобрення + позакореневе підживлення Гуматом калію, де вона становила 19,5 тис. м²/га. Найменшою вона була за біологічного контролю – 18,0 та мінеральної системи удобрення – 18,6 тис. м²/га (рис. 1).

Рис. 1. Площа листової поверхні жита озимого, тис. м²/га

Середня площа листової поверхні жита озимого у варіанті біологічного контролю становила 48,30 тис. м²/га, за мінеральної системи удобрення 49,55, за мінеральної системи удобрення + позакореневе підживлення Гуматом калію 51,65 тис. м²/га.

Тривалість періоду за біологічного контролю та мінеральної системи удобрення становив 37 діб, за мінеральної системи удобрення + позакореневе підживлення Гуматом калію він збільшився на 5 діб.

Фотосинтетичний потенціал найвищим був за мінеральної системи удобрення + позакореневе підживлення Гуматом калію та становив 2169 тис.

$\text{м}^2/\text{га} * \text{дб}$. Деяко нижчим він був за мінеральної системи удобрення – 1833 тис. $\text{м}^2/\text{га} * \text{дб}$. Найнижчим фотосинтетичний потенціал був у варіанті біологічного контролю – 1787 тис. $\text{м}^2/\text{га} * \text{дб}$ (рис. 2).

Рис. 2. Фотосинтетичний потенціал жита озимого у міжфазний період «вихід у трубку – колосіння» залежно від системи удобрення, тис. $\text{м}^2/\text{га} * \text{дб}$

Протягом років дослідження мінеральна система удобрення забезпечила приріст врожайності жита озимого 0,54 т/га, або 18,0%, а мінеральна си-

стема удобрення + позакореневе підживлення Гуматом калію – 0,98 т/га, або 32,4% порівняно до біологічного контролю (рис. 3).

Рис. 3. Врожайність жита озимого залежно від системи удобрення, т/га

Висновки. Жито озиме є перспективною культурою для зони Житомирського Полісся, завдяки тому що є не вибагливим до умов вирощування. Воно не потребує внесення високих доз добрив, хоча досить позитивно реагує на їх внесення. Так,

найвища врожайність отримана за мінеральної системи удобрення (N₅₀P₄₀K₇₀) + позакореневе підживлення Гуматом калію – 3,99 т/га. Мінеральна система також забезпечила досить високу урожайність – 3,55 т/га.

Література

1. Ворона Л. І. Удосконалена технологія вирощування озимого жита в умовах Полісся. *Аграрна наука – виробництво*. 2011. № 2. – С. 19.
2. Даниленко М. Клочко А. Жито в структурі озимих. *Насінництво*. 2003. № 9. С. 4–7.
3. Дицьо О. В. Сортові особливості жита озимого в умовах Західного Лісостепу / О. В. Дицьо // *Мат. всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «актуальні проблеми агропромислового виробництва України»* (с. Оброшино, 13 листоп. 2013 р.). – Львів-Оброшино : [Б. в.], 2013. – С. 23–24.
4. Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур / Паламарчук В.Д., Климчук О. В., Поліщук І. С. та ін. Вінниця. ФОП Данилюк. 2010. 636 с.
5. Єщенко В. О., Копитко П. Г., Костогриз П. В., Опришко В. П. *Основи наукових досліджень в агрономії : підручник*. Вінниця : ПП «ГД «Едельвейс і К»», 2014. 332 с.
6. Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. *Озиме жито*. Рослинництво. Підручник. Київ. Аграрна освіта. 2001. 501 с.
7. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. *Рослинництво*. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Львів. НВФ Українські технології. 2006. 730 с.
8. Манько К. М. Урожайність та якість зерна жита озимого залежно від елементів технології вирощування в умовах східної частини Лісостепу 52 України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: Спеціальність 06.01.05 “Селекція і насінництво”. Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН. Х., 2011. 20 с.
9. Рябушиць О. П. Особливості технології вирощування жита озимого в умовах Полісся. *Агропромислове виробництво Полісся*. 2021. № 4. С. 118 – 120.
10. Sharma K., Singh U., Sharma P., Kumar A., Sharma L. Seed treatments for sustainable agriculture - a review. *Journal of Applied and Natural Science*. 2015. №7(1). P. 521–539. doi: 10.31018/jans.v7i1.641